

БОЛАЛАРДА АТОПИК ДЕРМАТИТНИНГ ДАВОЛАШ УСУЛЛАРИ (АДАБИЁТЛАР ШАРХИ)

¹Каримова Д. С., ²Исмаилова А. А., ³Искандаров Ш.Т., ⁴Рахимджанов А.А.,
⁵Розумбетов Р.Ж., ⁶Шорустамова С.С., ⁷Икрамова Д.Б., ⁸Акбаров У.С.

¹кичик илмий ходим УзРФА Иммунология ва инсон геномикаси институти

²тиббиет фанлари доктори, профессор УзРФА Иммунология ва инсон геномикаси институти, ³тиббиет фанлари номзоди, шифокор алерголог

^{4,5}кичик илмий ходим УзРФА Иммунология ва инсон геномикаси институти

⁶Республика алергология ва иммунология марази шифокор алерголог, ⁷кичик илмий ходим УзРФА Иммунология ва инсон геномикаси институти, ⁸кичик илмий ходим УзРФА Иммунология ва инсон геномикаси институти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14185398>

Abstract. *Effective management of atopic dermatitis (AD) hinges on a thorough understanding of its pathogenesis and the various treatment strategies available. The primary approach includes keeping the skin hydrated, using topical anti-inflammatory treatments, and avoiding factors that worsen the condition. Systemic treatments should be reserved for severe cases that do not respond to topical therapies. Early identification and treatment of secondary infections are crucial and may sometimes necessitate hospitalization to manage flare-ups.*

Keywords: *atopik dermatit, allergens, emollients, diet, corticosteroids, skin barrier, immune system, avoiding Irritants, reducing skin infection, inflammation.*

Аннотация. *Эффективное лечение атопического дерматита (АД) зависит от глубокого понимания его патогенеза и различных доступных стратегий лечения. Основной подход включает поддержание увлажнённости кожи, использование местных противовоспалительных средств и избегание факторов, ухудшающих состояние. Системное лечение следует использовать только в тяжёлых случаях, когда местное лечение не помогает. Раннее выявление и лечение вторичных инфекций имеют решающее значение и иногда могут потребовать госпитализации для контроля обострений.*

Ключевые слова: *атопический дерматит, аллергены, эмолиенты, диета, кортикостероиды, кожный барьер, иммунная система, избегание раздражителей, снижение кожных инфекций.*

Атопик дерматит (АД) - бу терининг сурункали яллиғланиш касаллиги бўлиб, терида узига хос морфологиядаги жарохатлар ва бузилишлар билан кечади, унинг асосий белгиси кучли қичишишдир. АД, бронхиал астма, ринит каби атопик касалликлар шахсий ёки оилавий тарихига эга бўлган беморларда учрайди. Бу болалик даврининг энг кенг тарқалган касалликларидан бири бўлиб, унинг тарқалиши Европа, Шимолий Америка ва Японияда чақалокларда 20% гача, катталарда 2,1 дан 4,9% гача етади.^{3,15,42} АҚШда 17 ёшгача бўлган беморларда АДнинг янги ҳолатларининг йиллик частотаси 11% ни ташкил қилади; АД билан оғриган беморларнинг 85 фоизида касаллик 5 ёшдан олдин пайдо булади, аммо АД билан оғриган болаларнинг 20-40 фоизидагина касаллик балоғат ёшида давом этади.^{7,16} Тери тўсиқлари нуқсонлари, иммунитет дисфункцияси ва генетик, экологик ва психологик омиллар таъсирида микробиома ўзгаришларини ўз ичига олган АД нинг мураккаб патогенези туфайли, ягона терапевтик ёндашув касалликни назорат қилишга қодир эмас.²⁴ Трансэпидермал сув йўқотилишининг кўпайиши (TEWL), шох

қаватдаги сув микдорининг камайиши ва филагрин ва клаудин I каби тери тўсиғи оқсилларининг камайиши АД билан касалланган одамларда тери тўсиғи фаолиятини бузилишининг асосий сабаблари ҳисобланади.^{35,54,55} АДда тери микробиомаси ҳал қилувчи рол ўйнайди; атопик шахслар терисининг тахминан 90% тилларанг стафилококклар (*S. aureus*) томонидан колонизацияланган.⁴¹

АД билан оғриган беморларнинг тери микробиомасининг хилма-хиллиги вақтинчалик ўзгаришларни кўрсатади, касаллик қузғалиш пайтида *S. aureus* ва даволашдан кейин *Streptococcus*, *Propionibacterium* ва *Corynebacterium*лар устунлик қилади.¹

АД қийин назорат қилинадиган касаллик бўлиб қолмоқда. Идеал даволаш ҳуружларни камайтириш ва яхши ҳаёт сифатини сақлаб қолиш билан узоқ муддатли касалликни назорат қилишга қаратилган. Бундан ташқари, даволаш усуллари географик, иқтисодий ва генотипик/фенотипик ўзгаришларга боғлиқ.^{8,12,13}

Асосий терапия ва профилактика чоралари

Сўнгги кўрсатмалар асосий даволашга мос келади. Асосий қадамлар юмшатовчи воситалардан доимий фойдаланиш орқали тери тўсиғини сақлашни ўз ичига олади, улар АДда шикастланган тери тўсиғининг функциясини тиклайди ва натижада терини аллергияга кириб келишидан ва кейинги яллиғланишдан ҳимоя қилади.²³

Эмоментлар терининг намланишини яхшилайти ва қичишишни камайтиради, маҳаллий кортикостероидларни тежайди. Тозалаш қобикларни йўқ қилади ва бактериал инфлосланишни камайтиради. рНи физиологик бўлган моддалардан фойдаланиш тавсия этилади ва ванналар беш дақиқадан ошмаслиги керак.³⁷ Натрий гипохлоритли ванналар (оқартувчи) ҳар доим ҳам АДнинг оғирлигини ўзгартирмаслиги мумкин, аммо маҳаллий яллиғланишга қарши дорилар ва антибиотикларга бўлган эҳтиёжни камайтиради.⁹

Терини мунтазам намлаш учун кундалик чўмилиш мумкин ва юмшатовчи воситалар қуритгандан сўнг дарҳол озгина нам терига қўлланилиши керак; кунига икки марта қўллаш одатда етарли.²⁰

Аэроаллергенлар

Аэроаллергенлар АД ҳуружини қўзғатовчи омиллардир.^{17,36,44}

Аэроаллергенларнинг тери билан контакти орқали кириши ҳақида маълумотлар берилган, лекин тадқиқотлар ҳали ҳам номаълум.¹⁸

Диета

Ўртача / оғир АД бўлган болаларнинг учдан бир қисми озиқ-овқат аллергиясига эга; аммо, озиқ-овқат аллергияси АДнинг сабаби эмас.¹⁵ Чекловчи парҳезлар фақат тасдиқланган озиқ-овқат аллергияси бўлган болалар учун белгиланиши керак.^{6,15} Жорий қилинган кўрсатмалар фақат озиқ-овқат аллергияси учун олтин стандарт таҳлили қилинган ва оғиз орқали қабул қилиш тести ижобий бўлган беморлар учун чекловчи диетани тавсия қилади.^{6,15}

Топик кортикостероидлар(ТК)

ТК АД учун энг муҳим даволаш усули бўлиб, уларнинг плацебодан устунлигини исботлайди.⁴⁶ Уларнинг кучлилиги вазоконстриктив таъсирга кўра таснифланади ва ҳар бир даволовчи шифокор тери атрофияси ва буйрак усти безлари фаолиятининг пасайиши каби маҳаллий ва тизимли ноҳўя таъсирлардан хабардор бўлиши керак.^{25,50}

ТКни қўллашни белгилайдиган стратегиялар уларнинг кучига қараб фарқ қилади, аммо қўллашга тавсия этилган топик кортикостероид микдори бармоқ учи бирлиги қоидасига амал қилинган ҳолатда ишлатилиши керак.^{38,51} Европа аллергиялоглар жамияти

кўрсатмаларига кура, ойига ТКнинг умумий миқдори чақалоқларда 15 г, болаларда 30 г ни ташкил қилади, ўсмирлар ва катталарда 60-90 г.⁵¹ Кортикостероидларни танлаш зарарланган жойга, беморларнинг ёшига ва АДнинг оғирлиги ва клиник босқичига боғлиқ. Кучли топикал кортикостероидлар икки ҳафтагача қўлланилиши керак.^{26,28}

Кортикостероид фобия, айниқса, даволанишга риоя қилишга таъсири туфайли ҳал қилиниши керак бўлган долзарб масала; у мамлакат ва маданиятга қараб фарқ қилади.³⁹

Маҳаллий антимикроб терапия

С. ауреус колонизацияси АД билан оғриган беморларнинг терисида тез-тез учрайди ва атопик бўлмаган одамларга қараганда анча юқори (100% ва 30%).^{7,21,32} Яхшиямки, АД билан оғриган беморларнинг териси ва бурун шиллиқ қаватлари метициллинга резистент булган С. ауреус (MRSA) томонидан колонизация қилинмайди (мос равишда 7,4 ва 4%).³⁶

Америка Дерматология Академияси топикал антибиотиклардан фойдаланишни тавсия этмайди, чунки улар АД беморлар учун аниқ фойда кўрсатмайди. Бироқ, ҳаммом сувида 0,005% натрий хлордан фойдаланиш болалар учун фойдали бўлиши мумкин ва ЕДА томонидан тавсия этилади.^{16,51}

Антигистаминлар

Гистамин 1 рецепторини (H1P) блокировка қилувчи орал антигистаминлар ўнлаб йиллар давомида АД беморларига буюрилган; аммо, АДда уларнинг ҳақиқий самарадорлигини баҳолайдиган бир нечта рандомизацияланган тадқиқотлар мавжуд.⁵²

Рандомизация тадқиқотларида касалликнинг кўзғалиш кўрсаткичларининг яхшиланиши ҳақида ҳеч қандай аниқ далил йўқ ва биринчи авлод антигистамин дориларининг тинчлантирувчи таъсири сабабли астма, риноконъюнктивит, дермографизм ва АД каби касалликларни енгиллаштириш учун буюрилади.^{10,52}

Топик иммуномодуляторлар (ТИМ)

Такролимус ва пимекролимус АД учун иккинчи даражали кортикостероид бўлмаган, яллиғланишга қарши терапия бўлиб, самарадорлиги исботланган.^{2,51} Энг кўп хабар қилинган салбий таъсир фойдаланишнинг дастлабки кунларида (айниқса, такролимусда) ёниш ҳисси; улар тери атрофиясини кўзғатмайди, бу уларни кўз қовоқлари, перорал жароҳатлар, қўлтиқ ости ва жинсий аъзоларга қўллаш мумкинлини билдиради.³⁴ ТИМни икки ёшдан каттароқ вақт оралиғида қўллаш тавсия этилади.⁵¹

Фототерапия

Фототерапия, айниқса катталардаги сурункали АДда тўғри ёрдамчи терапевтик вариант ҳисобланади. Бу кичишишни яхшилайдди, шунинг учун уйқусизликни камайтиради. Ультрабинафша Б (УВБ), тор диапазонли УВБ ва псорален + УВА (ПУВА) асосий усуллардир. УВБ-НБ (311-313нм) энг кенг тарқалган шакл бўлиб, болалар учун кўрсатилиши мумкин.¹⁹

Тизимли даволаш

Маҳаллий терапияга жавоб бермайдиган ўртача ва оғир ҳолатларда АДни тизимли даволаш тавсия этилади. Тизимли даволанишни бошлашдан олдин, касалликни кучайтирувчи омиллардан қочиш, иккиламчи инфекцияларни ташхислаш ва даволаш, дифференциал ташхисни истисно қилиш мажбурийдир.^{35,42}

Проактив даволаш

Нашр этилган кўрсатмаларда проактив даволаш таклиф қилинган. У ТИМ (такролимус) бўлган маҳаллий яллиғланишга қарши воситаларни ҳафтада икки марта, аввалроқ таъсирланган ҳудудларда намловчи воситалар билан биргаликда узоқ муддатли фойдаланишдан иборат.^{27-28,44,53} Проактив даволашнинг мантиқий асоси унинг

самарадорлиги ва узоқ муддатли хавфсизлиги (бир йилгача), касаллик хуружлари сонини камайтириш ва атопик беморларнинг ҳаёт сифатини яхшилашга асосланган.^{44,53}

Тизимли кортикостероидлар (ТК)

АДда тизимли кортикостероидларни қўллаш бўйича бир нечта рандомизация назорат остидаги тадқиқотлар мавжуд. 2018-йилги Европа аллергологлари жамияти келишувига кўра, ТК АДнинг истисно ҳолатларида қўлланилади, лекин фақат бир ҳафта давомида. Тери жароҳатлари тез тозаланади, аммо оғир қайта тикланиш 2 ҳафта ичида содир бўлади.⁵¹

Келажак истиқболлари

Иммунобиологик ва кичик молекулалар кўплаб яллиғланиш, аутоиммун ва онкологик касалликлар учун ишлаб чиқилган мақсадли терапиядир.

Кризаборол малҳами фосфодиестераза 4 (ПДЭ4) топикал ингибитори бўлиб, 2017 йилда АҚШда энгил/ўртача оғирликдаги 2 ёшдан ошган беморлар учун тасдиқланган.³³

Дупилумаб инсоннинг АД учун моноклонал антителаси бўлиб, ИЛ-4 ва ИЛ-13 (дупилумаб) учун алфа-занжир рецепторларини блоклайди ва ўртача/оғир АД бўлган катталар учун тасдиқланган.⁴³ Монотерапия сифатида 16 ҳафтадан сўнг унинг самарадорлиги (бошланғич доза: 600 мг, сўнгра ҳар 2 ҳафтада 300 мг, СС) атопик дерматитнинг хуруж кўрсаткичларининг пасайиши билан ўлчанган (EASI) 82,5% (EASI 50), 60,3% (EASI 75) ни ташкил этди ва 36,5% (EASI 90). Тери лезёнларини яхшилаш ва кичишишни камайтириш даволаш бошланганидан 2 ҳафта ўтгач яхшиланди.⁴³⁻⁴⁵ Тадқиқотлар орқали АД билан оғриган беморларда дупилумаб ТК билан биргаликда ишлатилганда узоқ муддатли самарадорлиги (бир йил) аниқланди.⁸⁻⁹ Дупилумаб билан қайд этилган асосий нохуш ҳодиса конъюнктивит бўлиб, АД беморларининг 25-50 фоизида аниқланган.^{9,54}

Хулоса

АДни идеал бошқариш касаллик патогенезини яхшироқ тушуниш ва даволаш стратегияларини билишга асосланади.

АД учун асосий даволаш терининг намлантирилиши, топик яллиғланишга қарши терапия, оғирлаштирувчи омиллардан қочишни ўз ичига олади. Тизимли терапия фақат топик терапияга уринишлардан кейин касалликнинг оғир турлари учун кўрсатилиши керак. Иккиламчи инфекцияларга эрта ташхис қўйиш ва ўз вақтида даволаш керак ва хуружларни назорат қилиш учун касалхонага ётқизиш керак бўлиши мумкин.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Akerström U, Reitamo S, Langeland T, Berg M, Rustad L, Korhonen L, et al. Comparison of Moisturizing Creams for the Prevention of Atopic Dermatitis Relapse: A Randomized Double-blind Controlled Multicentre Clinical Trial. *Acta Derm Venereol.* 2015;95:587–592
2. Alomar A, Berth-Jones J, Bos JD, Giannetti A, Reitamo S, Ruzicka T, et al. The role of topical calcineurin inhibitors in atopic dermatitis. *Br J Dermatol.* 2004;151(Suppl 70):S3–27.
3. Barbarot S, Auziere S, Gadkari A, Girolomoni G, Puig L, Simpson EL, et al. Epidemiology of atopic dermatitis in adults: Results from an international survey. *Allergy.* 2018;73:1284–1293.

4. Batista DI, Perez L, Orfali RL, Zaniboni MC, Samorano LP, Pereira NV, et al. Profile of skin barrier proteins (filaggrin, claudins 1 and 4) and Th1/Th2/Th17 cytokines in adults with atopic dermatitis. *J Eur Acad Dermatol Venereol*. 2015;29:1091–1095.
5. Blume-Peytavi U, Cork MJ, Faergemann J, Szczapa J, Vanaclocha F, Gelmetti C. Bathing and cleansing in newborns from day 1 to first year of life: recommendations from a European round table meeting. *J Eur Acad Dermatol Venereol*. 2009;23:751–759
6. Bath-Hextall F, Delamere FM, Williams HC. Dietary exclusions for improving established atopic eczema in adults and children: systematic review. *Allergy*. 2009;64:258–264.
7. Breuer K, Wittmann M, Kempe K, Kapp A, Mai U, Dittrich-Breiholz O, et al. Alphatoxin is produced by skin colonizing *Staphylococcus aureus* and induces a T helper type 1 response in atopic dermatitis. *Clin Exp Allergy*. 2005;35:1088–1095.
8. Brunner PM, Guttman-Yassky E, Leung DY. The immunology of atopic dermatitis and its reversibility with broad-spectrum and targeted therapies. *J Allergy Clin Immunol*. 2017;139(4) Suppl:S65–S76.
9. Blauvelt A, de Bruin-Weller M, Gooderham M, Cather JC, Weisman J, Pariser D, et al. Long-term management of moderate-to-severe atopic dermatitis with dupilumab and concomitant topical corticosteroids (LIBERTY AD
10. CHRONOS): a 1-year, randomised, double-blinded, placebo-controlled, phase 3 trial. *Lancet*. 2017;389:2287–2303.
11. Diepgen TL, Early Treatment of the Atopic Child Study Group Long-term treatment with cetirizine of infants with atopic dermatitis: a multi-country, double-blind, randomized, placebo-controlled trial (the ETAC trial) over 18 months. *Pediatr Allergy Immunol*. 2002;13:278–286.
12. Eichenfield LF, Ellis CN, Mancini AJ, Paller AS, Simpson EL. Atopic dermatitis: epidemiology and pathogenesis update. *Semin Cutan Med Surg*. 2012;31(3) Suppl:S3–S5.
13. Elias PM, Hatano Y, Williams ML. Basis for the barrier abnormality in atopic dermatitis: outside-inside-outside pathogenic mechanisms. *J Allergy Clin Immunol*. 2008;121:1337–1343
14. Eichenfield LF, Tom WL, Chamlin SL, Feldman SR, Hanifin JM, Simpson EL, et al. Guidelines of care for the management of atopic dermatitis: section 1. Diagnosis and assessment of atopic dermatitis. *J Am Acad Dermatol*. 2014;70:338–351
15. Eichenfield LF, Tom WL, Berger TG, Krol A, Paller AS, Schwarzenberger K, et al. Guidelines of care for the management of atopic dermatitis: section 2. Management and treatment of atopic dermatitis with topical therapies. *J Am Acad Dermatol*. 2014;71:116–132.
16. Eigenmann PA, Sicherer SH, Borkowski TA, Cohen BA, Sampson HA. Prevalence of IgE-mediated food allergy among children with atopic dermatitis. *Pediatrics*. 1998;101:E8
17. Eichenfield LF, Tom WL, Berger TG, Krol A, Paller AS, Schwarzenberger K, et al. Guidelines of care for the management of atopic dermatitis: section 2. Management and treatment of atopic dermatitis with topical therapies. *J Am Acad Dermatol*. 2014;71:116–132.
18. Gittler JK, Shemer A, Suárez-Fariñas M, Fuentes-Duculan J, Gulewicz KJ, Wang CQ, et al. Progressive activation of T(H)2/T(H)22 cytokines and selective epidermal proteins characterizes acute and chronic atopic dermatitis. *J Allergy Clin Immunol*. 2012;130:1344–1354

19. Garritsen FM, ter Haar NM, Spuls PI. House dust mite reduction in the management of atopic dermatitis. A critically appraised topic. *Br J Dermatol.* 2013;168:688–691
20. Garritsen FM, Brouwer MW, Limpens J, Spuls PI. Photo(chemo)therapy in the management of atopic dermatitis: an updated systematic review with implications for practice and research. *Br J Dermatol.* 2014;170:501–513.
21. Hon KL, Tsang YC, Lee VW, Pong NH, Ha G, Lee ST, et al. Efficacy of sodium hypochlorite (bleach) baths to reduce *Staphylococcus aureus* colonization in childhood onset moderate-to-severe eczema: A randomized, placebo-controlled cross-over trial. *J Dermatolog Treat.* 2016;27:156–162.
22. Huang JT, Abrams M, Tlougan B, Rademaker A, Paller AS. Treatment of *Staphylococcus aureus* colonization in atopic dermatitis decreases disease severity. *Pediatrics.* 2009;123:e808–e814.
23. Kong HH, Oh J, Deming C, Conlan S, Grice EA, Beatson MA, et al. Temporal shifts in the skin microbiome associated with disease flares and treatment in children with atopic dermatitis. *Genome Res.* 2012;22:850–859.
24. Koutroulis I, Pyle T, Kopylov D, Little A, Gaughan J, Kratimenos P. The Association Between Bathing Habits and Severity of Atopic Dermatitis in Children. *Clin Pediatr (Phila)* 2016;55:176–181.
25. Lorenzini D, Pires M, Aoki V, Takaoka R, Souza RL, Vasconcellos C. Atopy patch test with *Aleuroglyphus ovatus* antigen in patients with atopic dermatitis. *J Eur Acad Dermatol Venereol.* 2015;29:38–41.
26. Luger TA. Balancing efficacy and safety in the management of atopic dermatitis: the role of methylprednisolone aceponate. *J Eur Acad Dermatol Venereol.* 2011;25:251–258.
27. Lebwohl MG, Del Rosso JQ, Abramovits W, Berman B, Cohen DE, Guttman E, et al. Pathways to managing atopic dermatitis: consensus from the experts. *J Clin Aesthet Dermatol.* 2013;6(7) Suppl:S2–S18.
28. Lebwohl MG, Del Rosso JQ, Abramovits W, Berman B, Cohen DE, Guttman E, et al. Pathways to managing atopic dermatitis: consensus from the experts. *J Clin Aesthet Dermatol.* 2013;6(7) Suppl:S2–S18.
29. Mohan GC, Lio PA. Comparison of Dermatology and Allergy Guidelines for Atopic Dermatitis Management. *JAMA Dermatol.* 2015;151:1009–1013.
30. Ozkaya E. Adult-onset atopic dermatitis. *J Am Acad Dermatol.* 2005;52:579–582.
31. Orfali RL, Zaniboni MC, Aoki V. Profile of skin barrier proteins and cytokines in adults with atopic dermatitis. *G Ital Dermatol Venereol.* 2017;152:140–147.
32. Ong PY, Leung DY. Bacterial and Viral Infections in Atopic Dermatitis: a Comprehensive Review. *Clin Rev Allergy Immunol.* 2016;51:329–337.
33. Orfali RL, Rivitti E, Sato MN, Takaoka R, Aoki V. Adult atopic dermatitis: Evaluation of TH17 and TH22 cytokines in peripheral blood mononuclear cells induced by staphylococcal enterotoxins A and B. *J Am Acad Dermatol.* 2012;66:AB68–ABAB.
34. Paller AS, Tom WL, Lebwohl MG, Blumenthal RL, Boguniewicz M, Call RS, et al. Efficacy and safety of crisaborole ointment, a novel, nonsteroidal phosphodiesterase 4 (PDE4) inhibitor for the topical treatment of atopic dermatitis (AD) in children and adults. *J Am Acad Dermatol.* 2016;75:494.e6–503.e6.
35. Reitamo S, Rissanen J, Remitz A, Granlund H, Erkkö P, Elg P, et al. Tacrolimus ointment does not affect collagen synthesis: results of a single-center randomized trial. *J Invest Dermatol.* 1998;111:396–398.

36. Ring J, Alomar A, Bieber T, Deleuran M, Fink-Wagner A, Gelmetti C, et al. Guidelines for treatment of atopic eczema (atopic dermatitis) Part II. *J J Eur Acad Dermatol Venereol.* 2012;26:1176–1193.
37. Spergel JM, Paller AS. Atopic dermatitis and the atopic march. *J Allergy Clin Immunol.* 2003;112(6) Suppl:S118–S127.
38. Sidbury R, Davis DM, Cohen DE, Cordoro KM, Berger TG, Bergman JN, et al. Guidelines of care for the management of atopic dermatitis: section 3. Management and treatment with phototherapy and systemic agents. *J Am Acad Dermatol.* 2014;71:327–349.
39. Sidbury R, Tom WL, Bergman JN, Cooper KD, Silverman RA, Berger TG, et al. Guidelines of care for the management of atopic dermatitis: Section 4. Prevention of disease flares and use of adjunctive therapies and approaches. *J Am Acad Dermatol.* 2014;71:1218–1233.
40. Stalder JF, Aubert H, Anthoine E, Futamura M, Marcoux D, Morren MA, et al. Topical corticosteroid phobia in atopic dermatitis: International feasibility study of the TOPICOP score. *Allergy.* 2017;72:1713–1719
41. Sidbury R, Davis DM, Cohen DE, Cordoro KM, Berger TG, Bergman JN, et al. Guidelines of care for the management of atopic dermatitis: section 3. Management and treatment with phototherapy and systemic agents. *J Am Acad Dermatol.* 2014;71:327–349
42. Sidbury R, Tom WL, Bergman JN, Cooper KD, Silverman RA, Berger TG, et al. Guidelines of care for the management of atopic dermatitis: Section 4. Prevention of disease flares and use of adjunctive therapies and approaches. *J Am Acad Dermatol.* 2014;71:1218–1233.
43. Simpson EL, Bruin-Weller M, Flohr C, Ardern-Jones MR, Barbarot S, Deleuran M, et al. When does atopic dermatitis warrant systemic therapy? Recommendations from an expert panel of the International Eczema Council. *J Am Acad Dermatol.* 2017;77:623–633
44. Simpson EL, Gadkari A, Worm M, Soong W, Blauvelt A, Eckert L, et al. Dupilumab therapy provides clinically meaningful improvement in patient-reported outcomes (PROs): A phase IIb, randomized, placebo-controlled, clinical trial in adult patients with moderate to severe atopic dermatitis (AD) *J J Am Acad Dermatol.* 2016;75:506–515.
45. Simpson EL, Bieber T, Guttman-Yassky E, Beck LA, Blauvelt A, Cork MJ, et al. Two Phase 3 Trials of Dupilumab versus Placebo in Atopic Dermatitis. *N Engl J Med.* 2016;375:2335–2348.
46. Thaçi D, Reitamo S, Gonzalez Ensenat MA, Moss C, Boccaletti V, Cainelli T, et al. Proactive disease management with 0.03% tacrolimus ointment for children with atopic dermatitis: results of a randomized, multicentre, comparative study. *Br J Dermatol.* 2008;159:1348–1356.
47. Thaçi D, Simpson EL, Beck LA, Bieber T, Blauvelt A, Papp K, et al. Efficacy and safety of dupilumab in adults with moderate-to-severe atopic dermatitis inadequately controlled by topical treatments: a randomised, placebo-controlled, dose-ranging phase 2b trial. *Lancet.* 2016;387:40–52.
48. Van Der Meer JB, Glazenburg EJ, Mulder PG, Eggink HF, Coenraads PJ. The management of moderate to severe atopic dermatitis in adults with topical fluticasone propionate. The Netherlands Adult Atopic Dermatitis Study Group. *Br J Dermatol.* 1999;140:1114–1121
49. Watson W, Kapur S. Atopic dermatitis. *Allergy Asthma Clin Immunol.* 2011;7(Suppl 1):S4–S4.

50. Werfel T, Heratizadeh A, Niebuhr M, Kapp A, Roesner LM, Karch A, et al. Exacerbation of atopic dermatitis on grass pollen exposure in an environmental challenge chamber. *J Allergy Clin Immunol*. 2015;136:96.e9–103.e9.
51. Walsh P, Aeling JL, Huff L, Weston WL. Hypothalamus-pituitary-adrenal axis suppression by superpotent topical steroids. *J Am Acad Dermatol*. 1993;29:501–503.
52. Wollenberg A, Barbarot S, Bieber T, Christen-Zaech S, Deleuran M, Fink-Wagner A, et al. Consensus-based European guidelines for treatment of atopic eczema (atopic dermatitis) in adults and children: part I. *J Eur Acad Dermatol Venereol*. 2018;32:657–682.
53. Wollenberg A, Barbarot S, Bieber T, Christen-Zaech S, Deleuran M, Fink-Wagner A, et al. Consensus-based European guidelines for treatment of atopic eczema (atopic dermatitis) in adults and children. *J Eur Acad Dermatol Venereol*. 2018;32:850–878.
54. Wollenberg A, Reitamo S, Girolomoni G, Lahfa M, Ruzicka T, Healy E, et al. Proactive treatment of atopic dermatitis in adults with 0.1% tacrolimus ointment. *Allergy*. 2008;63:742–750.
55. Wollenberg A, Ariens L, Thureau S, van Luijk C, Seegräber M, de Bruin-Weller M. Conjunctivitis occurring in atopic dermatitis patients treated with dupilumab-clinical characteristics and treatment. *J Allergy Clin Immunol Pract*. 2018;6:1778.e1–1780.e1.